

О РОМАНЕ ИСАДЖАНА СУЛТАНА "АЗОД"

Махсутбаева Нигора

Студентка узбекского языка и литературы факультета турецких языков
Нукусского государственного педагогического института имени Аджинеза
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526370>

Аннотация. Литературоведы отмечают, что не только Исаджон, но и многие новые произведения узбекских художников, вошедшие в литературу в 70-80-е годы прошлого века, «исчезли» к моменту обретения независимости.

Ключевые слова: художественное творчество, творческий путь, период независимости, литературные кружки.

О романе Исаджана Султана "Азод" - это увлекательное и захватывающее произведение, которое рассказывает о приключениях молодого героя по имени Азод. В романе описаны его поиски собственной судьбы, борьба с врагами и стремление к достижению своей цели. Главный герой преодолевает множество трудностей, но не теряет веру в себя и свои возможности. Исаджан Султан создал уникальный мир, полный загадок и тайн, который заставляет читателя весьма заинтересоваться развитием сюжета. В романе присутствуют элементы фэнтези и приключений, что делает его столь привлекательным для молодежной аудитории. Главная тема романа - это поиск самого себя и своего места в мире. Азод сталкивается с различными испытаниями, которые помогают ему стать сильнее и мудрее. Он учится принимать решения, бороться за свои идеалы и добиваться поставленных целей. Роман "Азод" также обращает внимание на важность дружбы и верности. Главный герой окружен преданными друзьями, которые помогают ему в трудные моменты и поддерживают в его стремлении к успеху. Это показывает, что важно иметь опору и поддержку в жизни. Описывая различные приключения и события, происходящие с Азодом, автор пытается показать, как важно быть отважным и настойчивым в достижении своих целей. Главный герой преодолевает множество препятствий, но не сдаётся и идет к своей мечте.

"Азод" - это не просто история о приключениях, это история о выборе и решимости, о том, как важно верить в себя и свои силы. Роман показывает, что даже самые сложные задачи можно решить, если есть вера и настойчивость. Исаджан Султан прекрасно передает эмоции и чувства героев, делая их живыми и реальными для читателя. Он мастерски использует языковые средства и приемы, чтобы создать атмосферу невероятного и захватывающего приключения. "Азод" - это роман, который заставляет задуматься о смысле жизни, о ценности дружбы и верности, о важности стремления к целям и мечтам. Исаджана Султана «Азод» — глубокое и заставляющее задуматься художественное произведение, раскрывающее сложные темы власти, любви и поиска идентичности. История разворачивается в вымышленном королевстве и рассказывает о жизни главного героя, Азода, молодого человека, изо всех сил пытающегося разобраться в тонкостях придворной политики и личных отношений. Сложный и детальный стиль письма Султана захватывает читателя с самого начала, вовлекая его в богатый и захватывающий мир, полный интриг и напряжения.

Одна из центральных тем «Азода» — концепция власти и ее развращающее влияние. На протяжении всего романа Азоду приходится принимать трудные решения, которые проверяют его моральные принципы и заставляют противостоять темным аспектам человеческой природы. Султан умело решает эти сложные моральные дилеммы, представляя тонкое и многогранное исследование природы власти и ее влияния на отдельных людей и общество в целом. Еще одна ключевая тема романа — природа любви и ее преобразующая сила. Отношения Азода с различными персонажами романа, особенно его романтические связи, служат призмой, через которую Султан исследует сложности человеческих эмоций и то, как они формируют наши решения и переживания. Благодаря этим отношениям Султан углубляется в вопросы верности, предательства и непреходящей силы любви перед лицом невзгод. Помимо исследования силы и любви, «Азод» также углубляется в тему идентичности и поиска самопознания. Путешествие Азода по самопознанию является центральным аспектом романа, поскольку он пытается ответить на вопросы о том, кто он и что он отстаивает перед лицом внешнего давления и ожиданий. Тонкое изображение Султаном внутренней борьбы Азода добавляет глубины и сложности персонажу, позволяя читателю сопереживать его путешествию и понимать мотивы его действий.

Более того, запоминающийся стиль письма Султана и яркие описания создают ощущение непосредственности и интимности, которое вовлекает читателя в мир романа. Благодаря своей атмосферной прозе и мастерскому повествованию Султан рисует яркий и захватывающий портрет королевства, в котором живет Азод, позволяя читателю полностью погрузиться в обстановку и персонажей. Более того, использование Султаном символизма и аллегорий добавляет роману глубину и сложность, предлагая читателю погрузиться в суть повествования и раскрыть скрытые смыслы и тематические связи. Замысловатая игра символов и мотивов усиливает общую повествовательную структуру романа, создавая богатый и многомерный опыт чтения. Кроме того, исследование Султаном моральной двусмысленности и оттенков серого в «Азоде» добавляет роману уровень реализма и сложности, заставляя читателя подвергнуть сомнению свои собственные предубеждения и убеждения о добре и зле. Представляя персонажей и ситуации, существующие в моральной «серой зоне», Султан призывает читателя задуматься о сложностях человеческой природы и о том, как люди решают этические дилеммы.

Роман «Озод» Исаджана Султана — это интересное произведение, в котором автор исследует восточные мотивы. Давайте рассмотрим его ближе. В данной статье, названной **«Интерпретация восточных мотивов в романе “Озод” Исаджана Султана»**, анализируют восточные мотивы в романе «Озод». Они обсуждают, что на самом деле представляет собой этот мотив, а также связь романа с восточной классической философией и современным постмодернистским мировоззрением. Еще один интересный роман, связанный с великим узбекским поэтом и мыслителем Алишером Навои, — это «Алишер Навои» от Исаджана Султана. В этом произведении рассматриваются различия в образах Навои в сравнении с другими писателями. В целом «Азод» — это мастерское художественное произведение, в котором сочетаются хорошо прорисованные персонажи, замысловатый сюжет и заставляющие задуматься темы, что создает захватывающий и захватывающий опыт чтения. Умелое повествование

Султана и запоминающийся стиль письма делают этот роман обязательным к прочтению всем, кто интересуется изучением сложностей власти, любви и идентичности в богатом и захватывающем вымышленном мире. Углубляясь в глубины человеческой природы и моральной двусмысленности, Султан призывает читателя критически мыслить об окружающем мире и заниматься сложными и сложными темами, заставляя задуматься и интеллектуально стимулировать. В современной литературе полет воображения и фантазии бесконечен, непрерывен. Когда этот воображаемый процесс переходит к герою, он создает неповторимый поток сознания. В романе «Озод» показано одновременно сочетание реальности и воображения. В сознании героя создаются духовные миры, полные пластов мудрости. Ограничение времени исчезает, меняя суть времени и пространства. Открывая символические замки в основе событий, высвечивается идейная цель произведения. Такой подход, чуждый традиционному роману, приоритет модернизма, оригинальность идеи и стиля повышает художественную ценность произведения.

Роман “Озод” Исаджона Султана обогащен восточными мотивами, которые играют важную роль в его художественной структуре. В этой работе рассматривается влияние восточной классической философии и современного постмодернистского мировоззрения на роман. Мотивы благодарности, символизма и выразительности восточного взгляда являются ключевыми элементами, которые придают роману “Озод” особую глубину и оригинальность.

Стоит отметить, что автор использует в романе уникальный новый стиль. В нем много модернистских приемов, таких как случайные персонажи, события, мысли, которые кажутся не связанными с произведением. По мере того, как работа подходит к концу, эти символы уточняются и раскрывается суть. Процессы прохождения героем испытаний в различных ситуациях, когда перед ним приподнимается завеса истории, раскрываются страницы истории, он переживает бедствия, опираясь на свой интеллект, и, наконец, процессы достижения цели выражается систематически и последовательно. Путь к цели – проходящая жизнь. Жизнь человека не проходит гладко. В нем есть хорошее и плохое. Основным фактором, мотивирующим человека к действию на протяжении всей его жизни, является потребность. «Тюльпан счастья» описывается как символ этой потребности. В его образе каждый видит свое желание.

References:

1. https://www.bbc.com/uzbek/uzbekistan/2012/11/121101_cy_isajon_sulton
2. Усманова Г. М., Сакбаева М. А. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА //Гуманитарный тракт. - 2018. - Нет. 29. - С. 103-106.
3. Мадхатовна У. Г., Юсупьянович У. С. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ //Web of Scientist: Международный научно-исследовательский журнал. - 2021. - Т. 2. - нет. 05. - С. 709-711.